

ФАРҒОНА ВОДИЙСИ ҚИШЛОҚЛАРИДА АҲОЛИГА ТИББИЙ ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ФАОЛИЯТИ (1960-1980 ЙИЛЛАР)

Тажимирзаев Элёрбек Акрамович

Андижон давлат педагогика институти тарих
кафедраси доценти, PhD

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17344237>

Аннотация: Ушбу мақолада, Фарғона водийси қишлоқларида алоҳида тиббий хизмат кўрсатиш фаолияти ҳақида фикр ва мулоҳазалар юритилади. Архив ҳужжатлари илмий-тарихий тадқиқотларда муҳим ўрин тутувчи манба тури ҳисобланади. Уларда ўлканинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва маданий ҳаётига доир қимматли маълумотлар мужассамлашган. Архив материалларида Фарғона водийси аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш масалаларига оид қизиқарли маълумотлар ҳам бор. Айниқса, бундай маълумотлар Ўзбекистон Республикаси Миллий архиви, Ўзбекистон Республикаси Илмий-техникавий ва тиббий ҳужжатлар Миллий архиви, Андижон, Наманган ва Фарғона вилоят давлат архивлари фондларида сақланмоқда.

Калит сўзлар: Фарғона водийси, тиббий хизмат, архив материаллар, тиббий ҳужжатлар, касалликлар, беморлар, вакциналар, эпидимиологик таҳлил.

Аннотация: согласно статье, Ферганская долина является отдельным медицинским учреждением, предоставляющим услуги в области прав человека и юриспруденции. Архив важнейших научных и тарихных исследований ўрин тутувчи является источником туристического учета. Они изучают экономическую, политическую, социальную и культурную жизнь по ценностям образования. Архив содержит материалы о населении Ферганской долины, о медико-санитарных службах, о притчах о кызылкарле. Айниқса, Национальный архив Республики Узбекистан, Национальный архив научно-технических и медицинских учреждений Республики Узбекистан, Государственный архив фондариды Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

Ключевые слова: Ферганская долина, медицинское обслуживание, архивные материалы, медицинские документы, пациенты, вакцины, эпидемиологический анализ.

Abstract: According to the article, the Ferghana Valley is a separate medical institution providing services in the field of human rights and jurisprudence. The archive of the most important scientific and tariff studies of Srin tutuvchi is a source of tourist accounting. They study economic, political, social and cultural life according to the values of education. The archive contains materials about the population of the Ferghana Valley, about medical and sanitary services, about the parables of Kyzyllkarl. Ainiksa, the National Archive of the Republic of Uzbekistan, the National Archive of Scientific, Technical and Medical Institutions of the Republic of Uzbekistan, the State Archive of the Andijan, Namangan and Ferghana Oblasts Foundation.

Keywords: Ferghana Valley, medical care, archival materials, medical documents, patients, vaccines, epidemiological analysis.

Фарғона вилоятида 1957 йилда бу касалликка чалинган беморларнинг 30,1 фоизини 7 ёшгача болалар ташкил қилган бўлса, 1961 йилда 43,6 фоизга етган. Касалликнинг тарқалишигача кўпроқ игналарининг яхши стерилланмаслиги сабаб бўлган. 1950-йилларда Фарғона вилоятида полиомиелит (оёқ ва қўл, бўғимлар оғриши ва қон камайиши) касаллиги ҳам учраб турган, айниқса, 1957-1959 йилларда 76 та бундай ҳолат аниқланган, у максимум даража ҳисобланган. Полиомиелитга қарши вакцина ишлаб чиқилиши натижасида бу касаллик кескин камайган, 1960 йилда бундай

касалликка чалинганлар 17 нафарни, 1961 йилда эса 26 нафарни ташкил этган. Бу касалликка чалиниш, айниқса, вилоят шаҳарларида юқори бўлган. Жумладан, Фарғона шаҳрида 10000 аҳолига 50,5 та, Қўқон шаҳрида 31,1 та касалланиш тўғри келган.

Андижон вилоятининг баъзи районларида бўғма касаллиги тарқалиб турган. 1973 йил октябрида Балиқчи районида бўғма касаллиги тарқалганлиги ҳақида маълумот мавжуд. Унда келтирилишича, 25-30 октябрь орасида ушбу районда 17 киши бўғма касалига чалинган, уларнинг 15 нафари мактаб ўқувчилари, иккитаси мактабгача ёшдаги болалар бўлган. Текширувлар натижасида беморларнинг айримлари эпидемиология станциялари томонидан бўғмага қарши эмланмаганлиги аниқланган ва райондаги барча болаларни бўғмага қарши қайтадан эмлаш амалга оширилади. Шунингдек, қизамиқ, сил каби касалликларга қарши эмлаш ишлари олиб борилади.

Наманган вилоятида ҳам касалликларга қарши эмлаш етарли даражада олиб борилмаганлиги натижасида касалликка чалинган беморлар сони ошиб борган. 1968–1970-йилларда болаларни қизамиққа қарши эмлаш тўлиқ ўтказилмаганлиги оқибатида, 1973 йилда Чуст шаҳри ва Поп районида қизамиқ билан касалланиш ҳолатлари кескин кўпайиб кетган. Шу сабабли 1968–1970-йилларда қизамиққа қарши эмланган болалар қайта эмлашдан ўтказилган. 1973 йилда вилоятда 432491 нафар болалар бўлиб, уларнинг аксарияти қизамиққа қарши эмланмаган эди. Касалликка чалинган болаларнинг 287 нафари қизамиққа қарши эмланмаган бўлган, қизамиққа қарши эмланган 172 нафар бола ҳам бу касалликка чалинган. Умуман, қизамиққа чалинганларнинг 459 нафари болалар, 4 нафари 18-19 ёшдаги ўсмирлар эди.

Болалар ўртасида кўп учрайдиган оғир касаллик полиомиелит бўлиб, 1964-1973 йилларда Наманган вилоятида бу касалликка чалинган беморлар сони ошиб борган. Чунончи, 1964 йилда бу касалликка 1 киши чалинган бўлса, 1973 йилда улар 10 тага етган. 1960-йилларнинг ўрталарида 100 минг аҳолига нисбатан бу касалликка чалиниш 0,1 нафарни, 1973 йилда эса 1 нафарни ташкил этган. 1973 йилда касалланган 10 кишининг 3 нафари шаҳар, 7 нафари қишлоқ аҳолиси бўлган. Бу касалликка қарши эмланган болаларнинг баъзилари ҳам касалликка чалинган бўлиб, бунинг асосий сабаби эмлаш жараёнида йўл кўйилган хатолар, жумладан, эмлашнинг тиббиёт ходимлари томонидан эмас, балки ота-оналарнинг ўзлари томонидан қилингани эди.

1970-йилларда айрим касалликлар кўпайган бўлса, айримларига қарши самарали кураш олиб борилган. Хусусан, Андижон вилоятида 1973 йилда қорин тифи (ич терлама) билан касалланган беморлар сони 1972 йилдагига нисбатан 25 фоизга камайган бўлса, паратифга чалинган беморлар сони 8 фоизга ошган. Жалақудук, Балиқчи ва Ленин (ҳозирги Асака) районларининг баъзи колхозларида паратиф билан оғриган беморлар сони вилоятдаги ўртача кўрсаткичдан 1,5-12 баравар ортиқ эди. Масалан, Балиқчи районида 1973 йилда 65 киши қорин тифига чалинган, яъни вилоятда бу касалликка чалинган барча беморларнинг 28 фоизи ушбу районга тўғри келган. Эпидемиологик таҳлил натижалари мазкур районда қорин тифи ва паратиф касаллигига чалинган беморлар сони доимий бир хил бўлганлигини кўрсатади. Районнинг барча колхозларида қорин тифи билан оғриган беморлар учраган, 6 та колхознинг 37 қишлоғидан 18 тасида қорин тифи ва паратиф касалига учраган беморлар бўлиб, айниқса, Қияли, Култепа, Отбозор, Наримон қишлоқлари ва Чинобод посёлкасида бундай беморлар сони бошқа қишлоқларга нисбатан кўпчиликни ташкил қилган.

Бу касалликнинг аҳоли орасида кенг тарқалишининг асосий сабаби аҳолининг очиқ сув хавзаларидан истеъмол учун кенг фойдаланиши эди. Қишлоқлардаги 1166 та аҳоли пунктидан ва шаҳардаги кўчалардан фақат 537 таси тоза ичимлик суви билан

таъминланган, вилоят районларида ичимлик суви тармоқларининг қурилиши амалга оширилмаган. 1973 йилда Андижон вилояти ижроия комитети 133,2 км. узунликда 30 та ичимлик суви тармоғи қуришни режалаштирган бўлиб, амалда фақат 73,8 км. узунликдаги 14 та водопрод қурилган, бу бўйича режа 48 фоизга бажарилган, холос. Қўрғонтепа, Ленин, Пахтаобод, Москва районларида ичимлик суви тармоғи қурилиши оғир аҳволда эдики, бу масала вилоят партия комитети йиғилишда бир неча бор муҳокама қилинган.

1973 йил баҳорида “Москва” колхозида ичимлик суви тармоғи ишламаганлиги сабабли аҳоли ариқ ва ҳовуз сувларидан кенг фойдалангани оқибатида касаллик кўп тарқалган. Қияли қишлоғида 45 та колонкадан атиги 3 таси ишлаган, шунингдек, “Ленинград” колхозидаги 3 та ичимлик суви тармоғидан фақат 1 таси ишлаган, у ҳам таъмир талаб бўлган. 25 та колонкадан фақат 10 таси ишлаб турган. “Коммунизм” колхозида 70 та колонкадан 59 таси ишламагани аҳоли орасида юқумли касалликлар тарқалишига олиб келган асосий сабаблардан бири бўлган. Қорин тифи ва паратиф касаллигига асосан мактаб ёшигача бўлган болалар ва мактаб ўқувчилари чалинган.

Юқоридаги ҳолатлардан кўришиб турибдики, қишлоқларда истеъмол сувларининг сифати талабга жавоб бермаган ва бу ҳол аҳоли орасида турли касалликларнинг тарқалишига сабаб бўлган. Айни пайтда пахтага кўплаб кимёвий моддаларнинг қўлланилиши ҳам аҳоли соғлиғига салбий таъсир кўрсатган. Чунончи, гепатит касаллигининг тарқалишига заҳарли химикатларнинг кўп сепилиши ҳам сабаб бўлган. Масалан, 1972 йилда Фарғона вилоятида 14151,8 тонна заҳарли кимёвий моддалар ишлатилиб, аҳолига жон бошига ўртача 9,7 кг.дан тўғри келган. Баъзи районларда (Ленинград ва Ўзбекистон районлари) бу кўрсаткич 20,7-28 кг.ни ташкил этган. Районларда махсус лабораториялар бўлмаганлиги сабабли заҳарли гепатит ташхисини қўйиш қийин кечган.

1971-1974 йилларда қишлоқ аҳолиси орасида олиб борилган профилактик тадбирлар натижасида юқумли касалликлар даражаси пасайишига эришилди. Жумладан, дезинтерия (ичбуруғ – йўғон ичакнинг зарарланиши) 12 фоиз, ўткир ичак касаллиги 17 фоиз, қизилча (юқори [нафас](#) йўллари, [кўз](#) ва [бурун](#) шиллик қаватлари ва терининг яллиғланиши) 1,3 баробарга, полиомиелит ва куйдирги (“Сибир яраси” инсон ва ҳайвонларга хос бўлган ўткир юқумли касаллик) 1,5 баробарга, кўкйўтал 2,3 баробарга, дифтерия 2,5 баробарга, қизамиқ 4 баробарга қисқарди. Лекин, аҳоли сифатли ичимлик суви билан таъминланмаганлиги сабабли Андижон, Наманган, Фарғона вилоятларида қорин тифи ва паратиф касаллиги тарқалиб турган. 1974 йилда қишлоқларда ҳар 100 минг аҳолининг 24 нафари қорин тифи билан 40,1 нафари паратиф билан касалланган. 1971 йилги кўрсаткичларга қараганда бу касалликка чалиниш қишлоқ аҳолиси орасида кўпроқ бўлган. Жумладан, 1971 йилда республика қишлоқ аҳолисининг ҳар 100 мингтасидан 19,9 таси қорин тифи билан, 7,6 таси паратиф билан касалланган. Бу йилларда республика бўйича бу касалликка чалинганлар 1,3-1,5 барабарга камайган. Аммо қишлоқларда аҳоли пунктларининг талаб даражасида ободонлаштирилмаганлиги, санитар тозалаш ишлари паст даражада бўлганлиги, аҳолининг ичимлик суви билан таъминланиши қониқарсиз эканлиги, маҳаллий канализация ва тозалаш қувурлари ёмон ишлаганлиги натижасида атроф муҳит интенсив равишда ифлосланганлиги аҳолиси ўртасида бу касалликларнинг кўпайишига сабаб бўлган. Шунингдек, қишлоқ аҳолиси ўртасида вирусли гепатит касаллигининг ҳам кенг тарқалганлигини кўриш мумкин. Жумладан, 1971 йилда 100 минг қишлоқ аҳолисидан 392,7 нафари вирусли гепатитга чалинган бўлса, 1974 йилда бу кўрсаткич ошиб 527,7 нафарни ташкил этди. Бу касалликнинг қишлоқларда кенг

тарқалишига республика қишлоқ хўжалигида катта ҳажмдаги захарли кимёвий дорилар ишлатилиши сабаб бўлган.

1960-йиллар бошида Фарғона водийси қишлоқ ҳудудларида тиббиёт муассасалари етарли даражада бўлмаган ёки улар қониқарли фаолият кўрсатмаган. Фақат 1960-йилларнинг охирига келиб, қишлоқларда бир қатор тиббиёт муассасаларини қуриш орқали бу муаммо ечилган. Масалан, 1962-1963 йилларда Фарғона вилоятининг Қува, Олтиариқ ва Поп районларида акушерларнинг етишмаслиги туфайли 3 та колхоз туғуруқхоналари ёпилган. 1962 йилда вилоят қишлоқларидаги туғуруқларнинг 5 фоизи тиббий ёрдамсиз уй шароитида амалга оширилган. Қува районининг Ленин номли колхозида ва Поп районининг Ленинград колхозида туғуруқхоналар қуриш пайсалга солинган. Умуман, аксарият колхоз туғуруқхоналари йил бўйи ёпиқ турган. Жумладан, Қува районининг Хамза Хакимзода номли колхозини Янгиобод участкасида 1963 йилда туғуруқхонада атиги 3 та туғуруқ қабул қилинган. Ваҳоланки, бу участкада шу йили уй шароитида 53 нафар бола туғилган. Шунингдек, мазкур районнинг “Победа” колхозида 1963 йили туғуруқхонада бирорта ҳам туғуруқ қабул қилинмаган. Барча аёллар болаларини уйларида дунёга келтирган.

1971-1974 йиллар давомида ЎзССРда вилоят шифохоналари сони 476 тадан 546 тага етди ҳамда район марказий шифохоналари сони 113 тадан 126 тага етди. Мазкур касалхоналар бир вақтнинг ўзида 27788 беморга тиббий хизмат кўрсата олган. Мазкур даврда кичик шифохоналар ва амбулатория муассасаларини йириклаштириш натижасида қишлоқ участка шифохоналари 538 тадан 480 тага тушиб қолди, бироқ касалхоналардаги ўринлар сони 21775 тадан 21876 тага етиб, бу борада пасайиш кузатилмаган. Қишлоқ фельдшерлик ва акушерлик пунктлари сони 1971 йилда 4267 та бўлган бўлса, 1974 йилда уларнинг сони 4795 тани ташкил қилди. Қишлоқ аҳолисини шаҳар касалхоналарига ётқизилиши ҳисобига 10 минг қишлоқ аҳолисининг койкалар билан таъминланиши кўрсаткичи 89 койкадан 93 койкага ошди. Ушбу даврда қишлоқ аҳолисининг 19,2 фоизи шифохоналарда ётиб даволанган бўлса, шаҳар аҳолисининг 21,5 фоизи шифохоналардаги тиббий хизматлардан фойдаланган. 1974 йилда қишлоқ аҳолиси махсус тиббий ёрдамнинг айрим турларини вилоят шифохоналарида, қолган касаллик турлари бўйича ёрдамни марказий район шифохоналаридан олган.

1980-йилларда республика колхоз ва совхозларида 392 та участка шифохоналари фаолият юритди. Қишлоқларда тиббий муассасалар тармоғининг кенгайиши натижасида фельдшер-акушерлик муассасаларидан тиббий ёрдам олиш улуши 45,5 фоиздан 35,5 фоизга тушди. Қишлоқ аҳолисига шифохоналар орқали тиббий хизмат кўрсаткичлари яхшиланди. Агар 1980 йилда шифохоналарда беморларнинг 24,5 фоизи қишлоқ участка шифохоналарида даволанган бўлса, 1985 йилда бу кўрсаткич 20,6 фоиз бўлди. Шунингдек, район марказий шифохоналарида даволанган қишлоқ аҳолиси 49,1 фоизга ошди. 1980-йиллар бошида шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг шифохоналардан фойдаланиш даражаси бир-бирига яқинлашди. 1975-1985 йилларда шаҳар аҳолисининг шифохоналардаги тиббий хизматдан фойдаланиш даражаси 1,1 баробарга, қишлоқ аҳолисиники эса 1,2 баробарга ошди.

1980-йиллар ўрталарида ҳам қишлоқларда аҳолига тиббий ёрдам хизмати кўрсатишда бир қанча камчиликлар бор эди. Хусусан, агар шаҳар аҳолиси учун тиббий хизматнинг барча бўғинлари битта аҳоли пунктига жамланган бўлса, қишлоқ аҳолиси учун тарқоқ тарзда эди. Бу ҳол шаҳар ва қишлоқ аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш турлича бўлишига олиб келган. Участка шифохоналарининг 62 фоизи ва амбулатория-поликлиника муассасаларининг 46 фоизи йирик аҳоли пунктларида жойлашган эди.

Кичик аҳоли пунктларига (минг кишигача) асосан фельдшер-акушер пунктлари тиббий хизмат кўрсатган. Қишлоқ аҳолисининг 30 фоизи уларнинг яшаш жойларида тиббий муассасалар бўлмаганлиги сабабли тиббий ёрдам олишдан маҳрум эди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, 1960-1980 йилларда қишлоқ аҳолиси ўртасида турли касалликларнинг тарқалишига, асосан, сифатсиз ичимлик суви, далаларга кимёвий дориларни ҳаддан зиёд сепилиши сабаб бўлган. Айни пайтда, қишлоқ аҳолиси ўртасида турли юқумли касалликлар кўп учраганки, болаларни бу касалликларга қарши эмлаш ишлари 1960-йилларда талаб даражасида йўлга қўйилмаган. 1970-йиллардан эътиборан бу масалага бирмунча эътибор қаратилиб, касалликларга қарши эмлаш ва профилактика тадбирлари тартибли йўлга қўйила бошланди. Шунингдек, қишлоқ жойларида тиббий муассасалар қуриш ва уларни тиббий ходимлар билан таъминлаш, аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасида ҳам муайян ишлар амалга оширилдики, бу борадаги кўрсаткич ва рақамлар йил сайин ошиб борди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-62-фонд, 1-рўйхат, 394-иш, 46-варақ.
2. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 42-иш, 138-варақ.
3. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 42-иш, 201-варақ.
4. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 45-иш, 104-варақ.
5. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 45-иш, 101-варақ.
6. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 45-иш, 102-варақ.
7. ¹Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 45-иш, 105-107-варақлар.
8. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 45-иш, 113-варақ.
9. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 42-иш, 42-варақ.
10. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 42-иш, 44-варақ.
11. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 42-иш, 42-варақ.
12. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 45-иш, 47-варақ.
13. Ўзбекистон ИТТХ Миллий архиви, Р-40-фонд, 4-рўйхат, 51-иш, 10-варақ.
14. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837 фонд, 41-рўйхат, 3907-иш, 106-варақ.
15. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837 фонд, 41-рўйхат, 3907-иш, 107-варақ.
16. Фарғона ВДА, 1124-фонд, 7-рўйхат, 1185-иш, 28-варақ.
17. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837-фонд, 41-рўйхат, 3907-иш, 96-варақ.
18. Ўзбекистон Миллий архиви, Р-837-фонд, 41-рўйхат, 7061-иш, 12-варақ.